

**Visualisierung von Inhalten kultureller Infrastrukturen und
kollaborativer Archive:
Empowerment von ForscherInnen und BürgerInnen durch Zusammenarbeit am Beispiel
von Topothek (AT) & exploreAT!**

Amelie Dorn, Eveline Wandl-Vogt, Jose Luis Preza Diaz

Stichwörter:

Digital Humanities, kulturelle Infrastruktur, Datenvisualisierung, kollaborative Online-Archive

Zusammenfassung:

Dieser Beitrag zeigt, wie durch Zusammenarbeit zwischen einem wissenschaftlichen DH-Projekt *exploreAT!* und einem kollaborativen, kulturellen Online-Archiv, Topothek (AT), Empowerment für Forschende und BürgerInnen gegeben werden soll. Mittels Nutzung des Open Source Datenvisualisierungs- und Business Intelligence (BI) Tools *Apache Superset* wird gezeigt, wie neue Einblicke in die Daten gegeben, also auch die qualitative Datenarbeit und das gemeinsame Datenverständnis durch die Anwendung eines BI Portals gestützt werden kann. Die Zusammenarbeit soll weiters zur Entwicklung einer Wissensgesellschaft beitragen, in der BürgerInnen aktiv in Wissensprozesse eingebunden und als WissenschaftlerInnen auf Augenhöhe wahrgenommen werden.

Abstract

In den letzten Jahren haben digitale Tools ermöglicht, Inhalte verschiedener Datentypen auf neuartige Weise zu erschließen und analysieren. Ein häufig auftretendes Problem, auch aufgegriffen im Digital Humanities (DH) Diskurs, ist, Zusammenhänge und Netzwerke innerhalb und zwischen Quellen sichtbar zu machen, was den Verlust verborgener Informationen verhindert. Einige Visualisierungstools ermöglichen verborgene Informationen preiszugeben als auch Einblick für wissenschaftliches Arbeiten zu schaffen (vgl. Gao et al., 2018). Die Entwicklung dieser Tools birgt auch das Potenzial für Personen, die an bürgerorientierten Initiativen arbeiten, ihre Arbeit und Inhalte sichtbar und offen für Analysen zu machen. Die Zusammenarbeit diverser Akteursgruppen über Branchen-, Disziplin- und Organisationsgrenzen hinweg soll zur Entwicklung einer Wissensgesellschaft beitragen, in der BürgerInnen aktiv in Wissensprozesse eingebunden und als WissenschaftlerInnen auf Augenhöhe wahrgenommen werden (OI Strategie Österreich).

Dieser Beitrag zeigt, wie durch Zusammenarbeit zwischen einem DH-Projekt *exploreAT!* (Wandl-Vogt et al., 2015) und einem kollaborativen, kulturellen Online-Archiv, Topothek (AT)¹, Empowerment für Forschende und BürgerInnen gegeben werden kann und mittels

¹ <https://www.topothek.at/> [letzter Zugriff: 13.07.2018]

Nutzung des Open Source Datenvisualisierungs- und Business Intelligence (BI) Tools *Apache Superset* neue Einblicke in Daten und deren Verarbeitung ermöglicht wird.

exploreAT! ist ein multidisziplinäres DH-Projekt, das den kulturellen Inhalt einer nicht standardisierten Sprachsammlung (DBÖ/dbo@ema) (Wandl-Vogt, 2010) mittels semantischer Technologien, Visualisierungstools und Citizen Science erforscht, um neue Wege für die kulturelle Lexikographie zu ergründen. In diesem Zusammenhang arbeitet *exploreAT!* mit der Topothek (AT) zusammen, einem von BürgerInnen bearbeiteten, und in lokalen Einheiten betriebenen Online-Archiv. Die Topothek “[...] versteht sich als regionalhistorisches (digitales) Nachschlagewerk zur Sicherung und Sichtbarmachung von privatem historischem Material”². Zurzeit gibt es 180 Topotheken in 14 europäischen Ländern, die über 300.000 Objekte (Bilder, Texte, Audio oder Video) verwalten. Dadurch wird die Buntheit und Gemeinsamkeit des alltäglichen Lebens in Europa erlebbar und erfahrbar. In *exploreAT!* gilt die Zusammenarbeit beispielhaft und pilotmäßig dem Kohort der Topotheken in Österreich (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Übersicht der Topotheken in Österreich.

Bildquelle: <https://www.topothek.at/de/unsere-topotheken/>

Um Objekte zugänglich und durchsuchbar zu machen, werden diese von TopothekarInnen mit Tags versehen (siehe Abbildung 2), die als 1) Objekttags (z.B. Gebäude, Gegenstände), 2) Communitytags (z.B. Personen) und 3) Kontexttags (z.B. Feier) realisiert sein können (Palfinger et al., 2018).

² https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/topothek-wwwtopothekat_3457 [letzter Zugriff: 13.07.2018]

Abbildung 2: Beispiel für Bild-tags mit Objekt-Tags (grüne Kästchen), Kontext-Tags (gelbe Kästchen), Community-Tags (blaue Kästchen) und nicht identifizierte Tags (graues Kästchen).

Bildquelle: <http://wieselburg.topothek.at/#doc=311992>

Im Projektabschnitt *Topothek@exploreAT!* wird an der Co-Creation eines Thesaurus gearbeitet (vgl. Palfinger et al., 2018), der 1) den TopothekarInnen besseren Zugriff und mehr Verständnis für ihre Daten liefern soll, als auch 2) den LexikographInnen Möglichkeiten eines vertiefenden Weltblicks durch Verbindung von Sprach- und Realweltdaten und Grundlagen für die Entwicklung neuwertiger lexikographischer Produkte bieten soll.

Eine grundlegende Datenanalyse ist Voraussetzung für die gemeinsame Entwicklungsarbeit. Um Vernetzungen und Zusammenhänge zwischen Objekten sichtbar zu machen, und einen visuellen Überblick der Daten und vorhandenen Metadaten zu bekommen, verwenden wir *Superset*, eine Datenexplorationsplattform, die visuell, intuitiv und interaktiv gestaltet ist. Der Vorteil des Tools liegt darin, mit großen Datenmengen arbeiten zu können, womit z.B. getaggte Wörter (Keywords) in Objekten numerisch erfasst, dargestellt und visuell analysiert werden (siehe Abbildungen 3, 4).

Topothek@exploreAT! eröffnet einen neuen Datenblick auf das Gesamtarchiv: weg von der Ordnung nach lokalen Einheiten (Topo-) wird eine Zusammenschau (z.B. Gesamtanzahl; Objekte nach MediumTyp etc.) realisiert. Kritische Fälle (z.B. Lizenzen) werden quantitativ-visuell analysierbar und in der Interaktion der WissenschaftlerInnen mit den TopothekarInnen ausgearbeitet.

Abbildung 3: Quantitativer Überblick der Topothek Daten und Metadaten in Superset.

Abbildung 6: Superset Netzwerkchart der CV generierten Daten für Bilder der Topothek Emmersdorf, gefiltert nach Personen.

Hier zeigen wir, wie die qualitative Datenarbeit und das gemeinsame Datenverständnis durch die Anwendung eines BI Portals gestützt wird. Wir diskutieren erste Ergebnisse der Datenvisualisierung, die gemeinsam mit den TopothekarInnen in Face2Face-Interaktionen entwickelt wurden und liefern Einblick in den Co-Entwicklungsprozess einer Abfrageplattform an der Schnittstelle von bürgergetriebenem Online-Archiv, Businessanalyse-Tool und Wissenschaft, um dem Ziel der Topothek gerecht zu werden, einen regionalhistorischen Vergleich auf europäischer Ebene zu stimulieren.

Bibliographie

Apache Superset.

<https://superset.incubator.apache.org/> [letzter Zugriff: 13.07.2018]

Bundesministerium Bildung, Wissenschaft, Forschung: Forschungsinfrastruktur Topothek.

https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/topothek-wwwtopothekat_3457 [accessed: June, 08th 2018]

[dbo@ema] Wandl-Vogt, E.2010; Ed. Datenbank der bairischen Mundarten in Österreich electronically mapped [Database of the Bavarian Dialects in Austria electronically mapped] (dbo@ema). Wien. [Processing status: 2018.01.]

[DBÖ] Österreichische Akademie der Wissenschaften. (1993–). Datenbank der bairischen Mundarten in Österreich [Database of Bavarian Dialects in Austria] (DBÖ). Wien. [Processing status: 2018.01.]

Finke, P. (2014) Citizen Science: Das unterschätzte Wissen der Laien. Oekom Verlag.

Gao, J., Nyhan, J., Duke-Williams, O. & Mahony. S. (2018) Visualising The Digital Humanities Community: A Comparison Study Between Citation Network and Social Network. Abstractband DH2018, Mexico City, Mexico.

Gura, C., Dorn, A., Benito, A., Wandl-Vogt, E. & Losada, A. (2017) Co-Designing Innovation Networks for Cross-Sectoral Collaboration on the Example of exploreAT!. Juan Manuel Doderó, Ibarra Sáiz, María Soledad, and Ruiz Rube, Iván. *TEEM 2017. Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. Cádiz, Spain – October 18 - 20, 2017*. New York: ACM. doi:10.1145/3144826.3145378.

Open Innovation Strategie Österreich. <http://openinnovation.gv.at/open-innovation/downloads/> [accessed: June, 08th 2018]

Palfinger, T., Schatek, A., Dorn, A. & Wandl-Vogt, E. (2018) Food cultures: co-creation and evaluation of a thesaurus as a cultural infrastructure. DH_Budapest 2018, Centre for Digital Humanities, Eötvös Lóránd University, Budapest, Hungary, Abstractband, p. 36.

<http://elte-dh.hu/wp-content/uploads/2018/05/paper-abstract.pdf> [accessed: June, 08th 2018]

Simon, N. (2010) The Participatory Museum. Museum 2.0, Santa Cruz, CA.

Wandl-Vogt, E., Kieslinger, B., O'Connor, A. and Theron, R. (2015). „exploreAT! Perspektiven einer Transformation am Beispiel eines lexikographischen Jahrhundertprojekts“, in: DHd-Tagung 2015. Graz. Austria <http://dhd2015.uni-graz.at/de/nachlese/book-of-abstracts/> [accessed: June, 08th 2018]

.